

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), 3(89), **4(90)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2019. Протокол № 4'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

НЕВРОЛОГІЯ

Деадаптивні прояви тривожно-депресивного спектру при енцефалопатії та пароксизмах алкогольного генезу

Рощупкіна Т. М.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація: стаття відзначає значення дезадаптивних проявів тривожно-депресивного спектру при алкогольній енцефалопатії, обтяженій пароксизмальними станами. Констатовано у хворих із алкогольною залежністю, алкогольною енцефалопатією та пароксизмами широку представленість тривожно-депресивної симптоматики. Було виявлено наявність стану легкої депресії та субдепресивного стану у обстежених та їх вікостатеві й демографічні характеристики і констатовано наявність клініко-психопатологічних проявів дистресу (часті головні болі, загальний дискомфорт, соматичні еквіваленти тривожності, нестерпні нав'язливі повторювані ідеї та образи, компульсивні дії з проявами тривоги та відчуттями психічної напруги, тощо). Доведено «глибші» і «грубіші» прояви тривожно-депресивного спектру при хронічному алкогольному ураженні з розвитком алкогольної енцефалопатії та пароксизмальних станів алкогольного генезу.

Ключові слова: алкогольна залежність, алкогольна енцефалопатія, пароксизмальні стани, особистісно-психологічні особливості, зловживання алкогольними напоями та алкогольвмісними речовинами, реактивна тривожність, особистісна тривожність, рівні депресії.

Зловживання алкогольними напоями вважають третім (після тютюнопаління та високого артеріального тиску) фактором ризику розвитку різних захворювань і передчасної смерті. Особливо небезпечного впливу від зловживання алкоголем зазнає нервова система [1–3], через що відбувається пошкодження нейронів головного мозку [4, 5] та неврологічного дефіциту [1, 6, 7], що тягне за собою значну кількість обтяжень, серед яких першими є алкогольна енцефалопатія (АЕ) та пароксизмальні стани (ПС).

З огляду на викладене, **метою** нашого дослідження постало вивчення дезадаптивних проявів тривожно-депресивного спектру хворих з алкогольною залежністю (АЗ), АЕ та ПС.

Задля досягнення основної **мети** нашого дослідження були поставлені наступні **завдання:** дослідження наявних дезадаптивних проявів тривожно-депресивного спектру при АЗ, АЕ та ПС у досліджених за допомогою «Шкали ситуативної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілберга та Ю. Л. Ханіна» та «Шкали В. Зунга для самооцінки депресії» (адаптація Т.І. Балашової).

При вивченні дезадаптивних проявів тривожно-депресивного спектру у досліджених осіб з АЗ і АЕ, обтяженою ПС нами досліджено рівні реактивної тривожності (РТ), особистісної тривожності (ОТ) та наявні рівні депресії (РД). Отримані результати дослідження рівнів РТ і ОТ надано в табл. 1 та 2. Аналізуючи отримані результати дослідження щодо наявних рівнів РТ (характеризують обстежених на даний момент часу) нами було констатовано, що в цілому більшість обстежених з АЗ, АЕ та ПС (уся діагностична група (ДГ)) мала помірні рівні РТ (57 осіб; 58,16%), також відзначалася значна частка осіб з високими рівнями РТ (18 осіб; 18,37%) і лише 23 обстежених (23,47%) мали низькі рівні РТ. При цьому, слід відзначити, що кількість осіб з високими рівнями РТ з поглибленням неврологічної симптоматики – проявами АЕ й приєднанням ПС (особи II та III груп) була схильна до значного збільшення. Так, кількість хворих I групи (з АЗ, без АЕ та ПС) з високими рівнями РТ було 4 (11,76%) особи; а серед пацієнтів II групи (з АЗ, АЕ та без ПС) їх було вже 7 (18,42%) осіб; а в III групі (з АЗ, АЕ та ПС) – 7 (26,92%). Дані показники констатують зростання значних тривожних проявів при посиленні неврологічних обтяжень АЗ, що вказує на необхідність пильної психотерапевтичної уваги до осіб цих груп. Слід вказати, що хворі з високими рівнями РТ мають за необхідність зняття високого стану напруженості та існуючого занепокоєння й нормалізації їх емоційного стану.

Таблиця 1.

**Розподіл обстежених хворих із АЗ, АЕ та ПС і осіб клінічної групи (КГ)
за рівнями РТ згідно з результатами психологічного тестування (абс. ч., %)**

№ з/п	Групи обстежених	Рівень РТ							
		низький		помірний		високий		у цілому	
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	8	23,53	22	64,71	4	11,76	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	10	26,32	21	55,26	7	18,42	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	5	19,23	14	53,85	7	26,92	26	26,53
4	Загалом ДГ	23	23,47	57	58,16	18	18,37	98	100,00
5	КГ	28	82,35	6	17,65	-	-	34	100,00

Таблиця 2.

**Розподіл досліджених хворих із АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ
за рівнями ОТ за результатами психологічного тестування (абс. ч., %)**

№ з/п	Групи обстежених	Рівень ОТ							
		низький		помірний		високий		у цілому	
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	-	-	12	35,29	22	64,71	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	-	-	15	39,47	23	60,53	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	-	-	9	34,62	17	65,38	26	26,53
4	Загалом ДГ	-	-	36	36,73	62	63,27	98	100,00
5	КГ	26	76,47	8	23,53	-	-	34	100,00

Також серед обстежених ДГ і КГ ми дослідили та проаналізували й наявні рівні ОТ (що проявляються як стійка особистісна характеристика) – табл. 2. Загалом, слід зазначити, що обстежені ДГ характеризувалися заниженим почуттям відповідальності й значно зниженою мотиваційною діяльністю, що виникли через умови оточуючого середовища та соціуму, в яких вони перебувають. Так, ДГ відзначалася повною відсутністю осіб, які б мали низькі рівні ОТ, більшість з них констатувала наявність високих рівнів ОТ (62 особи; 63,27%) та 1/3 – помірних рівнів ОТ (36 хворих; 36,73%). При цьому, також як і за отриманими рівнями РТ, кількість осіб з наявними високими рівнями ОТ зростала з поглибленням існуючої неврологічної симптоматики внаслідок АЗ (розвиток АЕ та ПС). Так, серед хворих III групи (з АЗ, АЕ та ПС) осіб з високими рівнями ОТ нараховувалося 17 (65,38%) досліджених порівняно з пацієнтами II (з АЗ, АЕ та без ПС) – 23 (60,53%) особи та I (з АЗ, без АЕ та ПС) груп – 22 (64,71%) хворих.

Слід зазначити, що наявні значно високі рівні ОТ характеризують обстежену когорту пацієнтів з АЗ, АЕ та ПС як осіб з існуючою стійкою схильністю до сприйняття виникаючих життєвих ситуацій як загрозливих та реагуванням в результаті значними проявами невротичного конфлікту, тривоги, емоційними та невротичними зривами аж до можливих (іноді) психоматичних розладів і захворювань. Дані стани також потребують обов'язкового врахування психотерапевтичного корегування задля напрацювання у хворих психологічних захисних механізмів на дію різноманітних життєвих ситуацій.

Встановлені наявні РД за допомогою «Шкали В. Зунга для самооцінки депресії» (адаптація Т.І. Балашової) серед обстежених із АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ надано в табл. 3.

Таблиця 3.

**Розподіл обстежених пацієнтів із АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за РД
згідно з результатами психологічного тестування (абс. ч., %)**

№ з/п	Групи обстежених	РД							
		стан без депресії		легка депресія		субдепресивний стан		у цілому	
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	5	14,71	18	52,94	11	32,35	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	2	5,26	19	50,00	17	44,74	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	-	-	12	46,15	14	53,85	26	26,53
4	Загалом ДГ	7	7,14	49	50,00	42	42,86	98	100,00
5	КГ	31	91,18	3	8,82	-	-	34	100,00

Так, в цілому серед ДГ ми відмічали негативні прояви відповідно до показників психологічного тестування за РД: значна більшість обстежених ДГ мала наявні стани легкої депресії (49 осіб; 50,00%) та субдепресивні стани (42 хворих; 42,86%). Загрозливим при цьому констатувалося збільшення пацієнтів з субдепресивними станами при поглибленні невротичної симптоматики алкогольного генезу (наявних АЕ та ПС). Відзначено, що пацієнтів I групи (з АЗ, без АЕ й ПС) з субдепресивними станами було 11 (32,35%) осіб, тоді як у II групі (з АЗ, АЕ та без ПС) їх уже нараховувалося 17 (44,74%) хворих, а серед пацієнтів III групи (з АЗ, АЕ й ПС) – 42 (42,86%) особи.

За результатами дезадаптивних проявів тривожно-депресивного спектру при алкогольній енцефалопатії, обтяженій пароксизмальними станами нами сформовано висновки:

1. Проведене нейропсихологічне дослідження за **«Шкалою ситуативної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілберга та Ю. Л. Ханіна»** та **«Шкалою В. Зунга для самооцінки депресії» (адаптація Т.І. Балашової)** дозволило констатувати у хворих із АЗ, АЕ та ПС широку представленість тривожно-депресивної симптоматики. Дослідженням доведено, що досить значна частка обстежених в цілому мала помірні (58,16%) та високі (18,37%) рівні РТ і високі рівні ОТ (63,27%). Відзначено, що кількість осіб з високими рівнями РТ з поглибленням неврологічної симптоматики (прояви АЕ й приєднання ПР) значно збільшувалася (I група – 11,76%; II – 18,42% і III – 26,92%), як і кількість осіб із ОТ (I – 64,71%; II – 60,53% та III – 65,38%).

2. З'ясовано, що в цілому серед ДГ відмічалися негативні прояви за показниками РД: переважання станів легкої депресії (50,00%) та субдепресивних станів (42,86%). Констатовано збільшення пацієнтів із субдепресивними станами при поглибленні невротичної симптоматики алкогольного генезу (наявних АЕ та ПС): I група – 32,35% осіб, тоді як II та III – відповідно 44,74% та 42,86%.

Список використаних джерел.

1. Marksteiner J. Alcohol — induced cognitive disorder: alcohol dementia / J. Marksteiner, T. Bodner, P. Gurka // Wien Med Wochenschr.— 2014.— Vol. 152 (34).— P. 98–101.
2. Глущенко В. В. Минимальная дисфункция мозга / В. В. Глущенко, П. Д. Шабанов.— М.: Бином, 2013.— 320 с.
3. Тархан А. У. Особенности нарушений высших психических функций при алкогольной зависимости и их прогностическое значение / А. У. Тархан // Вопр. наркологии.— 2014.— № 4.— С. 60–68.
4. Bovim G. Alcohol — bad for the brain? / G. Bovim // Tidsskr Nor Laegeforen.— 2015.— Vol. 115, № 9.— P. 1079–1083.
5. Шорманова Н. С. Состояние ткани головного мозга в условиях алкогольной интоксикации / Н. С. Шорманова // Сб. Человек и его здоровье.— 2014.— Вып. 3.— С. 141–142.
6. Сиволап Ю. П. Злоупотребление алкоголем и фармакотерапия алкоголизма / Ю. П. Сиволап // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 4–9. <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2014-3-4-9>
7. Alcohol dementia and alcohol delirium in aged alcoholics / H. Kasahara, A. Karasawa, T. Ariyasi [et al.] // Psychiat Clin Neurosci.— 2013.— Vol. 50, № 3.— P. 115–123.

Для цитування: [Рощупкіна Т. М. Дезадаптивні прояви тривожно-депресивного спектру при енцефалопатії та пароксизмах алкогольного генезу / Т. М. Рощупкіна // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. – 2019. – Том 90, № 4. – С. 31-35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3634919>]